

SEMIOTIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY QARASHLARNI SHAKLLANTIRISH

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz itisodiyot va servis universiteti
"Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13643415>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi semiotik yondashuv asnosida talabalarda bilim olishni va olingan bilimni hayotda qo'llay olish haqida fikr yuritiladi, talabalarga zarur bo'lgan pedagogik shart - sharoitlar atroficha bayon etilgan olimlar va ularning qarashlari haqida, semiotikaning tarmoqlar, yo'nalishlar va uni kundalik hayotimizda qay yo'sinda foydalanishimiz mumkinligi haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, boshlang'ich ta'lim, matematika, semasiologiya, pragmatik, sintaktik.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda o'quv jarayonining talabani shaxsiga konsentratsiyasi pedagogika universitetida "mutaxassislik fanlarini" o'quv fanini gumanitar fan sifatida talqin qilishni anglatadi. Bu esa o'z shaxsida gumanistik tamoyillarni o'zida mujassam etgan pedagogik jarayon sub'ektlari asosida innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Binobarin, gap, eng avvalo, bo'lajak o'qituvchining pedagogik e'tiqodlari tizimi, ijtimoiy hayotning sub'ekti sifatida o'quvchining pedagogik ongini shakllantirish haqida bormoqda. Pedagogik ong pedagogik bilimlardan shunday farq qiladi va shaxsning pedagogika sohasidagi qadriyatlarini, qarashlari va e'tiqodlari tizimini ifodalaydi. "Pedagogik ong vositali ravishda harakatda - aqliy yoki amaliy, pedagogik faoliyat yo'nalishida namoyon bo'ladi" [2].

Oliy ta'limda talabalar maktab tajribasidan farq qiladigan o'quv tajribasiga ega bo'ladi. Semiotik yondashuv nuqtai nazaridan, akademik bilimlar va ular bilan bog'liq ko'nikmalar, hatto ular kichik maktab o'quvchilari uchun ham rivojlanish vositasi sifatida o'quvchilarning idrokiga qaratilgan bo'lsa ham, kasbiy harakatlar tizimini maqsadli shakllantirishni ta'minlay olmaydi. kelajakdagi o'qituvchining ijodiy qobiliyatlari. Shu sababli, kichik maktab o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan faoliyatini tashkil etishning maqsadlari, mazmuni, shakllariga mos keladigan semiotik yondashuv doirasida o'qituvchilar tayyorlashning didaktik asoslarini aniqlash muammosi paydo bo'ladi.

Kasbiy ta'limning umumiy global tendentsiyalari quyidagilardan iborat:

- kasb-hunar ta'limi tobora murakkablashib borayotgan ishlab chiqarish va jamiyatning inson salohiyatini uyg'unlashtirish vositasidir;
- oliy kasbiy ta'limning o'rta ta'limdan ustunligi;
- ta'limning moslashuvchan shakllarini tarqatish;
- talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirish va ularning malakasini oshirish vositalari;
- har tomonlama o'quv ma'lumotlarini va ta'lim vositalari va tizimlaridan foydalanish bo'yicha uslubiy ishlanmalarni faol rejimda taqdim etishga asoslangan kasb-hunar ta'limi sohasidagi texnologik inqilob [1].

Bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashning darajalar (bakalavr, magistratura) bo'yicha tabaqalanishi kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining bosqichma-bosqich rivojlanishi uchun ko'p o'qituvchilar tayyorlash dasturlarini yaratish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shu bilan birga, kelajakdagi kasbiy faoliyati asosan amaliy xarakterga ega bo'lgan bakalavrlarni ham, kasbiy faoliyati asosan nazariy va ilmiy-tadqiqot xarakteriga ega bo'lgan magistrnlarni ham tayyorlash jarayonida o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqish masalasi tug'iladi.

Semiotik yondashuv doirasida kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining rivojlanishi uchun o'qituvchini tayyorlash bo'yicha universitet o'qituvchisining o'quv-tarbiyaviy ishining nazariy asoslari tizim-faoliyat va germeneytik yondashuvlarni mavzu-mazmun darajasida birlashtiradi. Demak, mashg'ulot mazmuni tizimli va talabalar tomonidan tushunarli bo'lishi, ma'ruza esa akademik xarakterga ega bo'lishi kerak. Protsessual-kognitiv daraja universitet o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy pozitsiyasini belgilaydi, bu kompetensiyaga asoslangan, sinergetik va shaxsiyatga yo'naltirilgan yondashuvlarni birlashtiradi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchining faoliyati ta'lim mazmunini tarjima qilish bilan bir qatorda matematikani o'qitish usullari, vositalari va shakllarini o'tkazishni ta'minlashi kerak, bu matematikani kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga o'qitishga adekvat prognoz qilinishi mumkin. Motivatsion-maqсадli daraja, aksiologik va akmeologik yondashuvlarni o'zida mujassam etgan holda, o'qituvchilik kasbiga, talabalarning matematik rivojlanishiga qadriyat munosabatlarini o'tkazishni ta'minlashi va o'qituvchilar jamoasida ishbilarmonlik va shaxslararo munosabatlarning namunalarni ko'rsatishi kerak.

Ta'lim texnologiyalari odatda o'qitish va tarbiyalash amaliyotida pedagogik jihatdan mos keladigan bilimlarni uzatish, talablarni qo'yish, baholash, muloqot qilish va qarama-qarshiliklarni hal qilish usullaridan kompleks, o'zaro muvofiqlashtirilgan foydalanishni anglatadi [4]. Pedagogik texnologiya va

pedagogik mahorat o'rtasidagi farq, N.E. Shchurkova kompensatsiya tamoyilidan iborat bo'lib, bu o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan individual kasbiy ko'nikmalar yoki shaxsiy fazilatlarning ustuvorligini anglatadi, boshqa kasbiy ko'nikmalarning zaif ta'sirini kamaytiradi [5].

O'qituvchi faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu muloqot bo'lib, u monologik yoki dialogik bo'lishi mumkin. Monologik muloqot paytida odamlar bir-birlarini eshitmaydilar, o'z nuqtai nazarini o'rnatadilar va suhbatdoshning fikrini e'tiborsiz qoldiradilar. Dialogik muloqotda uning ishtirokchilari o'zaro tushunish, hamdardlik, ochiqlik va ishonchga intilishadi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ishbilarmonlik va shaxslararo munosabatlarni o'rnatish namunasi bo'lgan dialog aloqasi talabalar tomonidan kelajakdagi professional o'qituvchilik faoliyati uchun standart sifatida qabul qilinadi. Yu.Vning so'zlariga ko'ra. Senko, o'qituvchilik kasbini egallashdagi asosiy muammo - bu insonning dunyoga, odamlarga, o'ziga bo'lgan munosabatini tushunishdir [6].

O'quvchilarning nazariy bilimlarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun trening mazmunini kengaytirish kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining matematik rivojlanishi, uning konstruktiv rivojlanishi uchun o'rganilayotgan material bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan o'qituvchi faoliyatining sohalarini aniqlash imkoniyatini ochadi. o'rganilayotgan hodisaning kontseptual tasvirning semantik maydoniga kiritilishiga yordam beradigan xususiyatlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бондаревская Е.В. Теоретико-методологические вопросы изучения и формирования педагогической культуры / Е.В. Бондаревская // Формирование педагогической культуры будущего учителя. - Ростов-на Дону, 1979. - С.140 - 145.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Методическое пособие / М.: Высшая школа, 1991. - 207 с.
3. Гнеденко Б.В. Математика и математическое образование в современном мире / Б.В. Гнеденко. -М.: Просвещение, 1985. - 191 с.
4. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания / В.П. Зинченко // Вопросы психологии. - М., 1991. - № 2. - С.15 - 36.
5. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Е.Н. Кабанова-Меллер. - М.: Просвещение, 1968. - 288 с.